

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Rizayev Nurbek Kadirovich

O'ZBEKISTONDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO

STANDARTLARGA MUVOFIQLASHTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/YANVAR

